

INNOVATIVE
WORLD

ORIENTAL JOURNAL OF MEDICINE AND NATURAL SCIENCES

- Medicine
- Pharmaceuticals
- Biology
- Chemistry
- Geology
- Agriculture

FEBRUARY
2024
Volume 1
Issue 2

+998 94 5668868

www.inno-world.uz

Вода- основа жизни растений

Камолдиновой Гулсанам

Ташкентская специализированная школа имени Абу Али ибн Сины

ARTICLE INFO

Received: 8th February 2024

Accepted: 8th February 2024

Online: 9th February 2024

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Вода, отъемный компонент

АННОТАЦИЯ

Известно, что вода не отъемный компонент живого организма. Растения состоят из 90 % из воды, она есть во всех органах, лишь засухоустойчивые виды содержат всего 60-70 % воды.

У растений все минеральные компоненты поступают через корень, который всасывает, однако минеральные соли не смогут поступить в растение без воды. Так как вода является переносчиком минеральных компонентов растения, при этом выполняет транспортную функцию

Немаловажно и то, что вода в комплексе со светом, нужна для протекания процесса в растениях, а именно для хлоропластов растения. В процессе фотосинтеза образуются жизненно важные продукты: крахмал, глюкоза, источник энергии растения АТФ и кислород.

Также, вода поддерживает в растении необходимый тургор, без воды растения засыхают и не способны существовать и размножаться.

Примеры влияния условий в разных условиях окружающей среды на строение органов растений. Растения растут в разных условиях окружающей среды. Поэтому им необходимо приспосабливаться для выживания. Самым эффективным способом приспособления является видоизменением органов и формирование новых.

Хорошо приспособились светлюбивые виды. Для них важно большое количество солнечных лучей, из-за этого им приходится страдать от высоких температур, а зачастую расти в засушливых условиях. Для выживания, например, кактусы используют колючки и сильно ворсистую поверхность, для усваивания большого количества утренней росы. Многие растения, которые растут в степных и лесостепных зонах: Имеют мощную корневую систему; способны к терморегуляции; и избавления излишков воды. Низкие температуры, также негативно влияют. При замерзании воды в клетках образуются кристаллы льда, которые разрушают их и приводят к гибели растений. Кустарники и многолетние травы, зачастую имеют маленькие листочки и растут больше в ширину, чем в высоту. Из-за того, что все выступающие части растения над снегом погибают.

Кроме температуры, на формирования органов влияют: влажность, содержание в почве достаточного количества минеральных компонентов, освещённость, человеческое вмешательство.

Что будет если не поливать растений?

Если растение долго не поливать, то можно заметить, как оно начнёт вянуть, терять цвета и листочки, иногда-соцветия. Без полива растение начинает погибать, потому что корневище больше не получает необходимого количества влаги и мобилизует все силы для собственного выживания.

Что будет при применении большого количества воды

Применение слишком большого количества воды для полива насаждений может привести к негативным последствиям, вплоть до гибели части растений. Избежать этого можно рассчитав правильное количество жидкости с учетом всех факторов, которые, к тому же, периодически меняются.

ПРАВИЛА ПОЛИВА РАСТЕНИЙ

Существует два основных метода полива — верхний и нижний. Верхний: медленно поливайте растение из лейки, чтобы дать влаге впитаться. Затем слейте лишнюю воду, которая стекла в блюдце. Нижний: налейте воду в поддон оставьте на 15 минут, позволив растению впитать влагу через отверстия в горшке.

С какой периодичностью рекомендуется поливать растения? Периодичность, по мнению экспертов, напрямую зависит от времени года, уровня влажности в помещении и непосредственно самого растения. Весной достаточно поливать землю раз в 3-7 дней. Осенью и зимой промежутки между поливами могут достигать 2 недели.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Сайт: <https://mydecor.ru>
2. Сайт: <https://uchi.ru>
3. Сайт: <https://growell.ru>
4. Сайт: <https://svitroslyn.ua>